

**XVII АСР ЁЗМА ВА АРХИВ МАНБАЛАРИДА ЯЛАНГТЎШ БАҲОДИР
ШАХСИ: ҲАРБИЙ-СИЁСИЙ ФАОЛИЯТ, МУЛКИЙ МАҚОМ ВА
ТАРИХИЙ ХОТИРА**

To‘lqin Eshqulovich Mamatqobulov,

PhD, katta o‘qituvchi,

“Ijtimoiy fanlar va jismoniy tarbiya” kafedrası,

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti

ORCID: 0009-0006-3344-7994,

E-mail: tolqinmamatqobulov@gmail.com.

Toshkent, O‘zbekiston.

Akbar Avaz o‘g‘li Idiyev,

Kichik ilmiy xodim,

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti,

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi,

ORCID: 0009-0009-8153-1228

Toshkent, O‘zbekiston.

Аннотация. Мақолада Амир Низомиддин Ялангтўш Баҳодир шахси XVII аср Бухоро хонлиги ва унга туташ сиёсий маконлардаги ҳарбий-сиёсий жараёнлар, мулкий-ҳуқуқий муносабатлар ҳамда Самарқанддаги тарихий хотира нуқтаи назаридан таҳлил қилинади. Тадқиқот аввалги манбашунослик ёндашувини кенгайтирган ҳолда хроникалар, дипломатик хабарлар, сайёҳлар қайдлари ва архив актларини бир тизимда ўқишга қаратилган. “Мусаххир ал-билод”, “Баҳр ал-асрор”, “Тарихи Қипчоқхоний”, “Тарихи Муқимхоний”, “Матлаб ат-толибин”, “Самария”, Сафавий ва Бобурий манбалари Ялангтўш Баҳодирни қўмондон, оталиқ, музокарачи ва Самарқанд бошқарувидаги таъсирли амир сифатида кўрсатади. А.К. Арендс таҳририда О.Д. Чехович томонидан нашр этилган архив ҳужжатлари эса унинг ер сотиб олиш, солиқ имтиёзларини мустаҳкамлаш, мулки холис ва вақф мулкларини ҳуқуқий жиҳатдан расмийлаштириш амалиётини очиқ беради. Мақоланинг асосий хулосаси шундан иборатки, Ялангтўш Баҳодирнинг тарихий мақоми фақат ҳарбий шон-шўҳрат ёки Регистон ансамбли билан эмас, балки ер-мулк, давлат тасдиғи, вақф тизими ва минтақалараро дипломатик алоқалар билан боғлиқ ҳолда тушунилиши лозим.

Калит сўзлар: Ялангтўш Баҳодир; Бухоро хонлиги; Самарқанд; манбашунослик; архив ҳужжатлари; мулки холис; вақф; оталиқ; Аштархонийлар; Регистон.

**ЛИЧНОСТЬ ЯЛАНГТУША БАХАДУРА В ПИСЬМЕННЫХ И
АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКАХ XVII ВЕКА: ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИМУЩЕСТВЕННЫЙ СТАТУС И ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПАМЯТЬ**

Толкин Эшкулвич Маматқобулов,
Кандидат наук, старший преподаватель,
кафедра общественных наук и физического воспитания,
Ташкентский экономико-педагогический университет
ORCID: 0009-0006-3344-7994,
Электронная почта: tolqinmamatqobulov@gmail.com.
Ташкент, Узбекистан.

Акбар Авазович Идыев,
Младший научный сотрудник,
Институт востоковедения имени Абу Райхана Бируни,
Академия наук Республики Узбекистан,
ORCID: 0009-0009-8153-1228
Ташкент, Узбекистан.

Аннотация. В статье личность Амира Низам ад-Дина Ялангтуша Бахадура рассматривается сквозь призму письменных и архивных источников XVII века. Основное внимание уделено не только его военной карьере и архитектурному покровительству, но и связи политического авторитета с землевладением, налоговыми привилегиями, вакуфной практикой и исторической памятью Самарканда. Нарративные хроники и внешние свидетельства показывают его участие в событиях вокруг Балха, Самарканда, Гура, Гарчистана, Сефевидского Ирана и Могольской Индии. Архивные акты фиксируют купчие грамоты, ханские указы об освобождении от налогов и документы о границах вакуфных земель. Авторский вывод состоит в том, что власть Ялангтуша Бахадура формировалась на пересечении военной службы, государственного признания, ирригационного землевладения и символического покровительства.

Ключевые слова: Ялангтуш Бахадур; Бухарское ханство; Самарканд; источниковедение; архивные акты; вакуф; землевладение; аталык; Аштарханиды; Регистан.

THE FIGURE OF YALANGTUSH BAHADUR IN SEVENTEENTH-CENTURY WRITTEN AND ARCHIVAL SOURCES: MILITARY-POLITICAL ACTIVITY, PROPERTY STATUS AND HISTORICAL MEMORY

Tolqin Eshqulovich Mamatqobulov,
PhD, Senior Lecturer,
Department of Social Sciences and Physical Education,
Tashkent University of Economics and Pedagogy
ORCID: 0009-0006-3344-7994,
E-mail: tolqinmamatqobulov@gmail.com.
Tashkent, Uzbekistan.

Akbar Avaz o‘g‘li Idiyev,
Junior Researcher,
Abu Rayhon Beruniy Institute of Oriental Studies,
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
ORCID: 0009-0009-8153-1228
Tashkent, Uzbekistan.

Abstract. *The article reinterprets Amir Nizam al-Din Yalangtush Bahadur through the combined evidence of seventeenth-century narrative, diplomatic, and archival sources. Instead of treating him only as a military commander or as the patron of the Registan madrasas, the study examines the interaction between political authority, landholding, fiscal privilege, waqf practice, and historical memory. Chronicles and external sources describe his role in conflicts around Balkh, Samarqand, Ghur, Garchistan, Safavid Iran, and the Mughal frontier. Published archival acts record land purchases, tax exemptions, and boundary definitions connected with his estates and endowed properties. The article argues that Yalangtush Bahadur’s power was produced by the convergence of military service, state recognition, irrigated land, legal protection, and symbolic patronage.*

Keywords: *Yalangtush Bahadur; Bukhara Khanate; Samarqand; source study; archival acts; waqf; landholding; ataliq; Ashtarkhanids; Registan.*

КИРИШ

Амир Низомиддин Ялангтўш Баҳодир XVII аср Мовароуннаҳр тарихида бир вақтнинг ўзида ҳарбий қўмондон, оталиқ, Самарқанд ҳокими, йирик ер эгаси, дипломатик алоқалар иштирокчиси ва меъморий ҳомий сифатида намоён бўлади. Тарихий хотирада унинг номи, одатда, Самарқанддаги Шердор ва Тиллақори мадрасалари билан боғланади. Бироқ ёзма ва архив манбалари унинг фаолияти анча кенг сиёсий-иқтисодий тизим ичида кечганини кўрсатади: у Балх ва Самарқанд муҳофааси, Бухоро саройидаги амирлар муҳити, Сафавийлар ва Бобурийлар билан муносабатлар, Дашти Қипчоқ сиёсий майдони ҳамда вақф-ер мулкчилиги билан узвий боғлиқ шахс эди.

Мавжуд адабиётларда Ялангтўш Баҳодир кўпинча икки йўналишда талқин қилинган: биринчиси – уни ҳарбий-сиёсий арбоб сифатида кўрсатувчи хроникаларга таянган ёндашув; иккинчиси – уни Самарқанд меъморий муҳитининг ҳомийси сифатида баҳоловчи маданий-тарихий қараш. Ушбу мақола мазкур икки йўналишни бир-бирига қарама-қарши қўймайди, аксинча, уларни архив актлари билан боғлаб ўқишни таклиф этади. Чунки ер сотиб олиш, солиқдан озод қилиш, мулки холис, вақф ҳужжатлари ва чегара белгилаш актлари Ялангтўш Баҳодирнинг моддий қудрати ва ижтимоий мақомини тушунишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Тадқиқотнинг мақсади – XVII аср ёзма ва архив манбаларида Ялангтўш Баҳодир шахсининг қандай тасвирланганини ҳарбий-сиёсий фаолият, мулкий мақом ва тарихий хотира кесимида қайта тавсифлашдан иборат. Ушбу

мақсадни амалга ошириш учун қуйидаги вазифалар белгиланди: манбаларни типологик жиҳатдан гуруҳлаш; нарратив манбалардаги ҳарбий-сиёсий маълумотларни архив актлари билан солиштириш; ер-мулк ва вақф ҳужжатлари орқали унинг иқтисодий базасини очиш; ташқи дипломатик манбалар асосида унинг минтақалараро нуфузини баҳолаш; меъморий ҳомийликни давлат, мулк ва дин муносабатлари билан боғлиқ ҳолда талқин қилиш.

МАТЕРИАЛЛАР ВА МЕТОДЛАР

Мақоланинг манбавий асоси бир неча турдаги ҳужжатлардан иборат. Биринчи гуруҳга Мовароуннаҳр, Балх, Сафавий Эрони ва Бобурий Ҳиндистон сиёсий муҳитида яратилган хроникалар киради. Муҳаммадёр ибн Араб Қатағоннинг “Мусаххир ал-билод” асари XVII аср бошида Балх атрофида кечган ҳарбий жараёнлар ва Ялангтўш Баҳодирнинг қўшин ҳаракатини ташкил этишдаги иштирокини ёритади [1]. Маҳмуд ибн Валининг “Баҳр ал-асрор фи манокиб ал-ахёр” асари эса уни Самарқандни бошқарган, оталиқ мақомига эга ва мустақил ҳарбий қарорлар қабул қилган амир сифатида кўрсатади [2, 58b–234b; 98a–99b].

Иккинчи гуруҳни расмий-ҳуқуқий актлар ташкил этади. А.К. Арендс таҳририда, О.Д. Чехович танлови, таржимаси ва изоҳлари билан нашр этилган “Бухоро хонлигида аграр муносабатлар тарихига оид ҳужжатлар” тўпламида XVII–XIX асрларга оид ер мулкчилиги актлари жамланган. Тўпланинг кириш қисмида акт материаллари ижтимоий-иқтисодий тарихни ўрганишда биринчи даражали манба экани, хроникалар эса кўпинча хонлар ва амирларнинг сиёсий воқеаларинигина ёритиши таъкидланади [3, IX–X-б.]. Мазкур тўпланда Ялангтўшбийга оид 1606, 1611, 1621, 1631 ва 1686 йилларга тегишли купчаялар, хукмномалар ва вақф чегара ҳужжатлари унинг ер-мулк базасини аниқлаш имконини беради [3, 3–12, 24–28, 65–68-б.].

Учинчи гуруҳга дипломатик ва ташқи кузатувчи манбалар киради. “Тарихи Қипчоқхоний”, “Тарихи Муқимхоний”, “Матлаб ат-толибин”, “Самария”, Сафавий ва Бобурий тарихлари, шунингдек, Пьетро Делла Валленинг сафар қайдлари Ялангтўш Баҳодирнинг сиёсий-дипломатик образини кенгайтиради [4–14]. Мақолада қиёсий-манбашунослик, тарихий-генетик ва тизимли таҳлил усуллари қўлланди. Нарратив манбалардаги воқеалар архив актлари билан, архив актларидаги мулкый маълумотлар эса сиёсий воқеалар билан қиёсланади.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

1. Нарратив манбаларда ҳарбий-сиёсий қиёфа

Ялангтўш Баҳодир ҳақидаги дастлабки муҳим маълумотлар Балх ва унга туташ ҳудудлардаги сиёсий-ҳарбий кескинликлар билан боғлиқ. “Мусаххир ал-билод”да Вали Муҳаммадхон даврида шоҳзода Жаҳонгир Султоннинг марказий ҳокимиятга қарши чиқиши, Гаржистон, Маймана, Фарёб ва Шибирғон томонларга юришлари баён қилинади. Шу жараёнда Ялангтўш Баҳодир Балх

мудофаа тизимида фақат жангчи эмас, балки кўшинни ҳаракатга келтириш, Амударё орқали ўтказиш ва оператив бошқаришда иштирок этган ҳарбий ташкилотчи сифатида кўринадиган [1]. Бу маълумот унинг сиёсий карьераси ҳарбий хизмат ва стратегик ишонч асосида шаклланганини кўрсатади.

“Баҳр ал-асрор”да Ялангтўш Баҳодирнинг нуфузи янада аниқроқ намоён бўлади. Маҳмуд ибн Вали уни Самарқанд вилоятини узок йиллар бошқарган, ерлари хонлик томонидан солиқ ва мажбуриятлардан озод қилинган йирик амир сифатида тилга олади [2, 58b–234b]. Манбада Имомқулихон атрофида шаклланган сиёсий кучлар, Вали Муҳаммадхон ва Сафавийлар билан боғлиқ зиддиятлар, Самарқанд атрофидаги ҳарбий тайёргарлик ва Боғи Шамол яқинидаги тўқнашувлар контекстида Ялангтўш Баҳодирнинг сиёсий позицияси кўринадиган. У Имомқулихонни қўллаб-қувватлаган амирлар сафида бўлиб, Самарқанддаги ҳокимият таянчларидан бири сифатида ҳаракат қилади [2, 98a–99b].

XVII асрнинг 30-йилларида юз берган ички беқарорликлар ва қалъа-мудофаа амалиётлари унинг мустақил ҳарбий кўмондон сифатидаги ўрнини кучайтирди. “Баҳр ал-асрор”да Ялангтўш Баҳодирнинг Аҳси қалъасини кутқариш учун кўшин билан юборилгани, исёнчиларнинг эса икки бор айнан у билан музокара қилишга урингани қайд этилади [2, 98a–99b]. Демак, унинг нуфузи фақат лавозимдан эмас, балки ҳарбий натижа, сарой ишончи ва рақиблар томонидан ҳам тан олинган сиёсий салмоқдан келиб чиққан.

“Тарихи Қипчоқхоний” Ялангтўш Баҳодир образини Балх–Бухоро–Дашти Қипчоқ муносабатлари билан боғлайди. Асарда Бобурийлар ҳукмдори Шох Жаҳон ва унинг ворисларининг Балхга аралашуви, Абдулазизхон бошчилигидаги сиёсий қаршилик, кўшни кучларни жалб этиш зарурати кенг ёритилади. Ялангтўш оталиқ бошқа ўзбек амирлари билан бирга қарор қабул қилиш жараёнида тилга олинади. Манба унинг муаммони ҳал этишда қозоқ ва қорақалпоқ султонлари иштирокини муҳим деб билганини кўрсатади [4, 14b–51b]. Бу ҳолат унинг фаолияти Самарқанд доираси билан чекланмаганини, балки кенг минтақавий сиёсий майдонга туташганини англатади.

“Тарихи Муқимхоний”да “Ялангтўшбий оталиқ” номи юқори мартабадаги амалдорлар қаторида келади [6, 82-б.]. Оталиқ унвони мазкур давр сиёсий маданиятида тарбиячи ёки маслаҳатчи маъноси билангина чекланмай, ҳарбий назорат, сиёсий васийлик ва сарой иерархиясидаги юқори мавқени ҳам англатган. Шу сабабли бу манба Ялангтўш Баҳодирни маҳаллий зодагон эмас, балки Аштархонийлар давлат тизимида қарор қабул қилишга дахлдор элита вакили сифатида тавсифлаш имконини беради.

2. Архив ҳужжатларида мулкӣ-ҳуқуқӣ мақом

Ялангтўш Баҳодирнинг сиёсий кучини тушунишда архив ҳужжатлари алоҳида ўрин тутаяди. Хроникалар у ҳақда жанглар, саройдаги мавқе ва музокаралар орқали маълумот берса, актлар унинг мулкчилик амалиёти, ҳуқуқӣ имтиёзлари ва иқтисодӣ базасини кўрсатади. Арендс таҳриридаги тўпламнинг кириш қисмида Ялангтўшбий XVII аср йирик феодал ер эгаси

сифатида махсус тилга олинади; унда унинг Самарқандни бир неча ўн йил бошқаргани, 300 га яқин қули бўлгани, улкан қурилишлар учун ресурс сафарбар қила олгани ва қўшин сақлаш имкониятига эга бўлгани қайд этилади [3, IX–X-б.].

1606 йилги купчаяга кўра, Ялангтўшбий Хожа Аҳрор авлодидан бўлган аёл вакиллардан Самарқанд тумани Офаринкент худудидаги Яримтўғ ерларини 4300 кумуш тангага сотиб олган [3, 3–7-б.]. Хужжатда ер майдони аниқ кўрсатилмаган бўлса-да, нархнинг юқорилиги ва ернинг маданий, суғориладиган, деҳқончиликка яроқли бўлгани унинг иқтисодий аҳамиятини кўрсатади. Ернинг “мулки холис” сифатида қайд этилиши эса унинг оддий фойдаланиш ҳукуқи эмас, балки имтиёзли хусусий мулк мақомида бўлганини англатади.

1611 йил февралдан аввалроқ берилган Имомқулихон хукмномаси Ялангтўшбий томонидан Самарқанд туманларида сотиб олинган ерларнинг солиқ мақомини тасдиқлайди [3, 8–9-б.]. Хужжат мазмунидан кўринишича, ерларнинг маълум қисми хазинага қайтарилган, қолган қисми эса имтиёзли ер сифатида расмийлаштирилган. Бу факт муҳим: Ялангтўш Баҳодирнинг ер-мулки фақат хусусий битим натижаси эмас, балки хонлик томонидан ҳукуқий жиҳатдан тан олинган ва фискал тартибга солинган мулк эди.

1621 йил 7 июлдаги хукмнома Самарқанд тумани Анҳор худудидаги Наҳри Ҳайдар мавзеида пулга сотиб олинган имтиёзли мулкнинг солиқдан озод қилинганини тасдиқлайди [3, 10–12-б.]. Анҳор ва Наҳри Ҳайдар каби топонимлар Ялангтўшбий мулклари суғориш тармоқлари билан боғлиқ бўлганини кўрсатади. Сувга яқинлик, маданий ер ва солиқ имтиёзи бирлашганда мулкнинг иқтисодий қиймати ортар эди. Шу жиҳатдан, Ялангтўш Баҳодирнинг сиёсий қудрати суғориладиган ерлар ва уларга берилган ҳукуқий муҳофаза билан мустаҳкамланган.

1631 йил 23 февраль – 23 март оралиғидаги купчаяда Ялангтўшбий Кеш/Шаҳрисабз минтақасидаги Тезакентда 1100 таноб ерни Мухаммадқули Чухра оқоси, Қулибекбий ўғлидан 52 500 тангага сотиб олгани қайд этилади [3, 24–28-б.]. Бу битим аввалги хужжатлардан ҳам йирикроқ кўламини кўрсатади: таноб билан ўлчанган катта ер майдони, жуда катта пул миқдори ва Кеш–Самарқанд иқтисодий маконлари ўртасидаги алоқалар Ялангтўшбий мулкчилик тармоғи фақат Самарқанд шаҳри ёки унинг яқин атрофи билан чекланмаганини англатади.

1686 йил 15 февраль – 15 мартдаги хужжат эса Ялангтўшбий вақф ерларининг кейинги тақдирини ёритади. Унда Самарқанд тумани Шовдор худудидаги Ҳиндувон мавзеида Ялангтўшбий вақф ерларининг чегаралари белгиланган [3, 65–68-б.]. Хужжат Ялангтўш Баҳодир вафотидан кейинги даврга оид бўлгани билан айти шу сабабли муҳим: унинг мулкий мероси вақф институти орқали узоқ муддат сақланган, чегараси юридик тарзда қайта тасдиқланган ва ижтимоий-диний муассасаларга хизмат қилишда давом этган.

1-жадвал – Ялангтўшбий ер-мулки ва вақфига оид асосий архив актлари

Сана	Ҳужжат тури	Ҳудуд	Манбавий мазмун	Иқтибос
1606 й.	Купчая	Офаринкент, Яримтўғ	Хожа Аҳрор авлоди вакилидан 4300 кумуш тангага маданий, суғориладиган ер сотиб олинган; ер “мулки холис” сифатида қайд этилган.	[3, 3–7-б.]
1611 й. февралдан аввал	Имомқулихон ҳукмномаси	Самарқанд туманлари	Ялангтўшбий сотиб олган ерларнинг солиқ мақоми тасдиқланган; мулкнинг бир қисми имтиёзли ер сифатида расмийлашган.	[3, 8–9-б.]
1621 й. 7 июль	Ҳукмнома	Анҳор тумани, Наҳри Ҳайдар	Пулга сотиб олинган имтиёзли мулкнинг солиқдан озодлиги тасдиқланган; суғориш тармоғи билан боғлиқ ер қиймати намоён бўлган.	[3, 10–12-б.]
1631 й. 23 февраль – 23 март	Купчая	Кеш/Шаҳрисабз, Тезакент	1100 таноб ер 52 500 тангага сотиб олинган; битим Ялангтўшбий ер-мулк тармоғининг катта қўламини кўрсатади.	[3, 24–28-б.]
1686 й. 15 февраль – 15 март	Вақф чегара акти	Шовдор тумани, Ҳиндувон	Ялангтўшбий вақф ерларининг чегаралари белгиланган; унинг мулкый мероси вақф институти орқали сақланган.	[3, 65–68-б.]

Жадвалдаги актлар Ялангтўшбийнинг мулкый нуфузи бир марталик харид эмас, балки турли йиллар ва турли ҳудудларни қамраб олган узоқ муддатли ер-мулк стратегияси бўлганини кўрсатади.

3. Мулк, вақф ва Самарқанддаги меъморий хотира

Ялангтўш Баҳодирнинг Самарқанддаги меъморий ҳомийлиги архив ҳужжатлари билан бирга ўқилганда янада аниқроқ маъно касб этади. Абу Тоҳирхожа Самарқандийнинг “Самария” асарида Шердор мадрасаси 1028/1618 йилда Улуғбек мадрасаси рўпарасида қурилгани, Тиллақори мадрасаси эса 1051/1641 йилда бунёд этилгани ва жоме масжиди вазифасини ҳам бажаргани қайд этилади [8, 27-б.]. Бу маълумотлар Ялангтўш Баҳодирни Самарқанддаги шаҳарсозлик ва диний-маърифий муҳитнинг ҳомийси сифатида кўрсатади.

Бироқ меъморий ҳомийликни фақат шахсий тақво ёки санъатга қизиқиш билан изоҳлаш етарли эмас. Мадраса ва масжидни узоқ муддат сақлаш учун барқарор даромад манбаи зарур эди. Вақф институти айнан шу вазифани бажарган: хусусий бойлик ижтимоий, диний ва таълимий муассаса фойдасига йўналтирилган, шу билан бирга, ҳомийнинг номи тарихий хотирада мустаҳкамланган эди. Ялангтўшбий вақф ерларининг кейинчалик ҳам ҳуқуқий жиҳатдан қайд этилиши унинг ҳомийлик тизими тасодифий эмас, балки мулк ва давлат тасдиғи билан таъминланганини кўрсатади [3, 65–68-б.].

Арендс таҳриридаги тўпламда Шердор ва Тиллақори мадрасаларига боғлиқ вақф мулкларининг кўплигига ишора қилинади; бу ҳолат Самарқанддаги меъморий ёдгорликлар ортида йирик иқтисодий механизм турганини англатади [3, IX–X-б.]. Шу нуқтаи назардан, Регистон ансамбли фақат бадий-меъморий феномен эмас, балки XVII аср Самарқанд элитасининг ресурсларни сафарбар қилиш, ер даромадларини қонунийлаштириш ва шаҳар жамоаси олдида рамзий легитимликка эришиш амалиётини ҳам ифодалайди.

Вақф ва меъморий ҳомийлик Ялангтўш Баҳодир образини икки даражада сақлаб қолди. Биринчидан, мадраса ва масжидлар унинг номини шаҳар маконида абадийлаштирди. Иккинчидан, вақф ҳужжатлари унинг мулкчилик

фаолияти, ҳукукий имтиёзлари ва меросининг институтлашганини кўрсатди. Шу сабабли Ялангтўш Баҳодир ҳақидаги тарихий хотирани фақат ёдгорликлар орқали эмас, балки уларни таъминлаган ер-мулк тизими орқали ҳам ўрганиш лозим.

4. Хорижий манбаларда дипломатик ва минтақалараро қиёфа

Сафавий, Бобурий ва Европа манбалари Ялангтўш Баҳодирни Мовароуннаҳр доираси билан чекланмаган сиёсий арбоб сифатида кўрсатади. Искандарбек Муншийнинг “Тарихи оламорои Аббосий” асарида 1614 йилда Ялангтўш Баҳодирнинг катта куч билан Марв томон ҳаракатланиши, шаҳарни эгаллаши ва Сафавий қўшинлари яқинлашгач ўлжа билан чекиниши ҳақида маълумот берилади [9, 1494–1495-б.]. Бу воқеа унинг ҳарбий ҳаракатлари Хуросон сиёсий географиясига ҳам таъсир кўрсатганини билдиради.

Муҳаммад Маъсум Исфаҳонийнинг “Хулосат ас-сийар” ва Муҳаммад Юсуф Вола Исфаҳонийнинг “Хулд-и барин” асарлари кейинги Сафавий даври зиддиятлари контекстида Мовароуннаҳр амирларининг фаоллигини ёритади [10, 109–110-б.; 11, 74-б.]. Бу манбалар Ялангтўш Баҳодирни рақиб сиёсий муҳит нигоҳи билан кўрсатгани учун эҳтиёткорлик билан ўқилиши керак. Шунга қарамай, улар унинг номи ва ҳаракатлари Сафавий саройи тарихий хотирасида ҳам қайд этилганини тасдиқлайди.

Бобурий манбалари Ялангтўш Баҳодирнинг Ғазна, Ҳазора ва Балх йўналишларидаги фаолиятини очиб беради. “Жаҳонгирнома”да 1623 йилда унинг Ғазна яқинида Чутурни қурдиргани ёки мустаҳкамлагани, уни жиянига топширгани ва бу ҳудуд маҳаллий ҳазора гуруҳларидан солиқ ёки ўлпон олиш билан боғлиқ бўлгани қайд этилади [12, 423–424-б.]. Бу маълумот Ялангтўш Баҳодирнинг фаолияти фақат Самарқанд ва Балх атрофида эмас, Афғонистон тоғли ҳудудлари ва Бобурий чегаралари билан ҳам туташганини кўрсатади.

“Подшоҳнома”да 1638 йилда Ялангтўш Баҳодир ва Шоҳ Жаҳон саройи ўртасидаги совға алмашувлари, қимматбаҳо буюмлар ва айрим ҳарбий ҳаракатлар юзасидан шикоятлар тилга олинади [13, 91–94-б.]. Дипломатик совғалар бу ерда оддий илтифот эмас, балки сиёсий таъсир, нейтраллаштириш ёки келишув воситаси сифатида кўринади. Шу нуқтаи назардан, Ялангтўш Баҳодир Бобурийлар учун ҳам назардан четда қолмайдиган, минтақавий мувозанатга таъсир кўрсата оладиган амир эди.

Пьетро Делла Валле қайдлари ҳам Ялангтўш Баҳодирнинг ташқи тасаввурдаги нуфузини кўрсатади. У 1621 йил воқеалари билан боғлиқ ҳолда унинг ҳарбий-сиёсий мавқеини Ғур ва Гарчистон каби стратегик зоналар билан алоқадор тарзда тилга олади [14, 460–461-б.]. Сайёҳлар маълумоти ҳар доим ҳам ички сиёсий тафсилотларни тўлиқ тушунтириб бермайди, аммо ташқи кузатувчи учун Ялангтўш Баҳодирнинг номи Самарқанддан ташқаридаги сиёсий география билан боғланиши муҳим далилдир.

5. Манбашунослик синтези: шахс, ҳокимият ва мулк

Турли манбаларни қиёсий ўқиш Ялангтўш Баҳодир образининг бир йўналишда эмас, балки бир нечта қатламда шаклланишини кўрсатади.

Хроникалар уни ҳарбий қўмондон, оталиқ ва саройдаги ишончли амир сифатида кўрсатади. Сафавий ва Бобурий манбалари уни рақиб ёки дипломатик шерик сифатида кўради. Сайёҳлар қайдлари эса уни ташқи сиёсий тасаввурда кенгроқ маконга боғлайди. Архив актлари эса бу образни моддий асос билан таъминлайди: ер, сув, солиқ имтиёзи, танга, таноб ва вақф унинг кудратининг ўлчанадиган кўрсаткичларидир.

Манбаларнинг ҳар бири ўз чекловига эга. Сарой хроникалари воқеаларни ҳукмдорлар ва амирлар ҳаракати орқали тушунтиради, ижтимоий-иқтисодий жараёнларни эса кўпинча фон сифатида қолдиради. Сафавий ва Бобурий манбалари ўз сиёсий манфаатлари нуқтаи назаридан ёзилган. Сайёҳлар хабарлари ташқи кузатувга асослангани учун айрим тафсилотларда хатолик бўлиши мумкин. Архив актлари эса воқеани ҳикоя қилмайди, балки битим, ҳуқуқ, гувоҳлар, чегара ва солиқ мақомини қайд этади. Шунинг учун Ялангтўш Баҳодир тарихи айнан мана шу манба турларини бир-бирига боғлаб ўқилганда тўлароқ очилади.

Қиёсий таҳлил уч асосий натижани беради. Биринчидан, Ялангтўш Баҳодирнинг сиёсий ҳокимияти Самарқандда мустаҳкамланган, аммо унинг таъсири Балх, Хуросон, Афғонистон тоғли ҳудудлари, Бобурийлар чегараси ва Дашти Қипчоқ томонларгача етиб борган. Иккинчидан, унинг бойлиги мавҳум обрў эмас, балки сана қўйилган купчаялар, катта пул суммалари, ўлчанган ер майдонлари ва расмий солиқ имтиёзлари орқали ҳужжатлашган. Учинчидан, Шердор ва Тиллакори мадрасалари унинг хусусий бойлиги, диний ҳомийлиги ва шаҳар сиёсий рамзлари ўртасидаги боғлиқликни намоён этади.

В.Л.Вяткиннинг Самарқанд вилояти тарихий географиясига оид қайдлари ҳам Ялангтўш Баҳодир ҳужжатларининг тўлиқ нашр этилмаган қисми мавжудлигини англатади [15, 4–6-б.]. Бу ҳолат тадқиқотнинг истиқболлини белгилайди: ҳозирги нашр этилган материаллар унинг мулкӣ фаолияти ҳақида муайян тасаввур берса-да, архивларда сақланган бошқа купчая, гаров, вақф ва чегара ҳужжатлари унинг иқтисодий тармоғини янада тўлиқроқ тиклаш имконини бериши мумкин.

ХУЛОСА

XVII аср ёзма ва архив манбаларида Ялангтўш Баҳодир шахси кўп қиррали тарзда намоён бўлади. У хроникаларда қўмондон, оталиқ, музокарачи ва Самарқанддаги таъсирли амир сифатида кўринса, архив актларида йирик ер эгаси, солиқ имтиёзларига эга мулкдор ва вақф муассасалари ҳомийси сифатида намоён бўлади. Сафавий, Бобурий ва Европа манбалари эса унинг номи Мовароуннаҳр чегараларидан ташқарида ҳам маълум бўлганини кўрсатади.

Тадқиқот натижалари Ялангтўш Баҳодирни фақат ҳарбий қаҳрамон ёки меъморий ҳомий сифатида талқин қилиш етарли эмаслигини кўрсатади. Унинг кудрати ҳарбий хизмат, сарой ишончи, суғориладиган ерларга эгалик, хонлик томонидан тасдиқланган ҳуқуқӣ имтиёзлар, вақф тизими ва дипломатик алоқаларнинг кесишган нуқтасида шаклланган. Шунинг учун уни XVII аср

Бухоро хонлиги сиёсий-иқтисодий элитасининг комплекс вакили сифатида ўрганиш мақсадга мувофиқдир.

Ялангтўш Баҳодир тарихини келгусида тадқиқ этишда архив актларини янада кенгроқ жалб қилиш, нашр этилмаган ҳужжатларни аниқлаш, Самарқанд, Кеш, Шовдор, Анҳор, Офаринкент ва бошқа топонимларни тарихий география асосида хариталаш муҳим. Бундай ёндашув нафақат бир шахс биографиясини, балки XVII аср Мовароуннаҳрда ҳокимият, мулк ва хотира қандай механизмлар орқали шаклланиганини ҳам чуқурроқ тушуниш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Муҳаммадёр ибн Араб Қатағон. Мусаххир ал-билод / Форс тилидан таржима ва изоҳлар муаллифлари И. Бекжонов, Д. Сангирова. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2009. – 434 б.
2. Маҳмуд ибн Вали. Баҳр ал-асрор фи манокіб ал-ахёр. – Қўлэзма: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти, инв. № 1375, 58b–234b; India Office MS № 575, 98a–99b.
3. Чехович О. Д. (танлов, таржима ва изоҳлар). Документы к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве. Выпуск 1: Акты феодальной собственности на землю XVII–XIX вв. / Под редакцией А. К. Арендса. – Тошкент: Издательство Академии наук УзССР, 1954. – 150 с. Ялангтўшбийга оид материаллар: кириш, IX–X-б.; ҳужжат 1, 3–7-б.; ҳужжат 2, 8–9-б.; ҳужжат 3, 10–12-б.; ҳужжат 6, 24–28-б.; ҳужжат 13, 65–68-б.
4. Хўжамкулибек Балхий. Тарихи Қипчоқхоний. – Қўлэзма: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти, инв. № 4468/II, 14b–51b; Ходжамкули-бек Балхи. Тарих-и Кипчаки. – Алмати, 2017. – 645 с.
5. Аҳмедов Б. А. Историко-географическая литература Средней Азии XVI–XVIII вв. – Тошкент: Фан, 1985. – Б. 95–100.
6. Муҳаммад Юсуф Мунший. Муқим-ханская история / Перевод с таджикского, предисловие, примечания и указатели А. А. Семенова. – Тошкент: Издательство Академии наук УзССР, 1956. – 91 с.; тегишли ўрин: 82-б.
7. Муҳаммад Толиб. Матлаб ат-толибин / Форс тилидан таржима, кириш ва изоҳлар Г. Каримий ва Э. Миркомилловники. – Тошкент: Movaqounahr, 2016. – 384 б.; тегишли ўрин: 170-б.
8. Абу Тоҳирхожа Самарқандий. Самария. – Тошкент: Издательство Академии наук Узбекистана, 1991. – 320 б.; тегишли ўрин: 27-б.
9. Искандарбек Мунший Туркман. Тарихи оламорои Аббосий. II китоб / Форс тилидан Шоҳин Фозил таржимаси. – Боку, 2010. – 2505 б.; тегишли ўрин: 1494–1495-б.

10. Муҳаммад Маъсум Исфаҳоний. Хулосат ас-сийар: Тарихи рӯзгори Шох Сафий Сафавий. – Техрон, 1368 ҳ.ш. – 384 б.; тегишли ўрин: 109–110-б.
11. Муҳаммад Юсуф Вола Исфаҳоний. Хулд-и барин: Эрон-и Сафавий. – Техрон, 1372 ҳ.ш. – 921 б.; тегишли ўрин: 74-б.
12. Jahangir. The Jahangirnama: Memoirs of Jahangir, Emperor of India / Translated, edited and annotated by W. M. Thackston. – New York: Oxford University Press, 1999. – 494 p.; relevant passages: pp. 423–424.
13. Abd al-Hamid Lahori. Padshahnama. – Calcutta, 1867. – 209 p.; relevant passages: pp. 91–94.
14. Della Valle P. Viaggi di Pietro Della Valle il Pellegrino. Vol. II. – Rome, 1658. – P. 460–461.
15. Вяткин В. Л. Материалы к исторической географии Самаркандского вилайета // Справочная книжка Самаркандской области. Вып. VII. – Самарканд, 1902. – С. 4–6.